

A RESISTÊNCIA DO STREPTOCOCCUS PYOGENES MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS MACRÓLIDOS E À PENICILINA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585376

Autores:

Beatriz de Paula Reis da Silva¹,
Larissa Tamie Hottenio¹,
Letícia Melão Oliveira¹,
Paulo Roberto Palma Urbano².

Filiação:

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil.

²Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil.

RESUMO

O *Streptococcus pyogenes* é uma bactéria Gram-positiva, beta hemolítica do grupo A. Geralmente atinge crianças em idade escolar, mas pode infectar qualquer faixa etária. É altamente infecciosa, e causa principalmente a faringite. O tratamento de primeira escolha é a penicilina, 250mg, de duas a três vezes ao dia. Até o momento, a maioria das cepas são sensíveis a ele, porém algumas já possuem resistência exigindo uma concentração mais alta, e conseqüentemente exigindo um tratamento com outro antimicrobiano. Uma alternativa ao tratamento da infecção por *Streptococcus pyogenes* é a utilização dos antimicrobianos da classe dos macrolídeos (azitromicina e eritromicina), em casos de falha terapêutica a penicilina (que deve ser a primeira escolha) ou em casos de alergia. É importante ressaltar que a utilização dos antimicrobianos da classe dos macrolídeos deve ser indicada de forma criteriosa, principalmente pelo desconhecimento de cepas resistentes, além do fato da resistência se desenvolver de forma mais rápida. Sabemos que a resistência das bactérias em geral aos antimicrobianos é um problema para a saúde pública, portanto é extremamente importante um diagnóstico correto para uma medicação correta.

Palavras chaves: *Streptococcus pyogenes*, antibióticos, resistência, penicilina, macrolídeos

ABSTRACT

Streptococcus is a Gram-positive but beta hemolytic bacterium of the A. age group. School-age children, can infect any range. It is highly infectious, and mainly causes pharyngitis. The first choice treatment is penicillin, 250mg, two to three times a day. So far, most of those that are already a treatment, but they are already a moment of resistance, and until today once again, and until the moment the highest, and until the moment one more treatment. An alternative to the treatment of Streptococcus pyogenes infection is the use of macrolide antimicrobials (azithromycin erythromycin) in cases of penicillin therapy failure (which should be the first choice) or in cases of allergy. It is important to emphasize that the use of antimicrobials of the macrolide class should be indicated judiciously, mainly due to the lack of knowledge of resistant strains, in addition to the fact that resistance develops more quickly. In general, we know that microbial resistance is a public health problem, therefore, very important for a correct diagnosis for correct resistance. An example is pharyngotonsillitis, a disease often diagnosed by its cause, as it can be caused by viruses or bacteria. Clinical signs are often not effective, and the case is just an infectious virus treatment, it does not require an antimicrobial. If the diagnosis fails, and an unnecessary antibiotic treatment is indicated, the risk and chance of bacterial resistance increase.

Keywords: Streptococcus pyogenes, antibiotics, resistance, penicillin, macrolides

INTRODUÇÃO

Streptococcus pyogenes ou Streptococcus beta hemolítico do grupo A de Lancefield é uma espécie de bactéria Gram-positiva pertencente ao gênero *Streptococcus*. Frequentemente associada a doenças do trato respiratório como faringite, essa bactéria também é responsável por uma grande variedade de manifestações clínicas, incluindo escarlatina, piodermite, síndrome do choque tóxico e até manifestações autoimunes como a febre reumática e glomerulonefrite. Essas infecções, no entanto, são normalmente tratadas com antibióticos e comuns em qualquer faixa etária, porém, por possuírem uma imaturidade fisiológica do sistema imunológico acometem mais crianças e adolescentes de 5 a 12 anos. (SCALABRIN et al., 2003; ANVISA, 2008)

Os antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias, sendo amplamente utilizados em tratamentos e prevenção de doenças. Descoberta em 1928 pelo médico bacteriologista Alexander Fleming, a Penicilina, foi o primeiro antibiótico a ser utilizado amplamente em seres humanos, dando início à introdução desse medicamento para tratar diversas patologias infecciosas. Esse grande marco revolucionário da medicina tornou possível a mudança do perfil epidemiológico de diversas doenças, com a diminuição das taxas de mortalidade, redução no número de casos e até mesmo cura para as mais letais no mundo todo (REVISTA DE JORNALISMO CIENTÍFICO 2018 in GUIMARÃES, 2010).

Os primeiros casos de resistência bacteriana, no entanto, já puderam ser observados sete anos após a introdução da Penicilina no uso clínico, sendo causada por uma utilização exacerbada e

irregular desse fármaco e aumentando, assim, um processo natural de resistência das bactérias contra os antibióticos. Essa sobrevivência do mais apto é consequência de uma imensa plasticidade genética dos patógenos bacterianos que desencadeiam respostas específicas que resultam em adaptações mutacionais, aquisição de material genético ou alteração da expressão gênica produzindo resistência a praticamente todos os antibióticos atualmente disponíveis para uso. No caso da *S. pyogenes*, é conhecida por ser altamente infecciosa e uma bactéria de fácil propagação pelo contato direto e decorrente disso, é classificada entre as principais bactérias mais resistentes atualmente, com sensibilidade a Penicilina. (MUNITA, 2015; OLIVEIRA; SILVA, 2021; REVISTA BIOEMFOCO, 2019)

A antibioticoterapia ideal é aquela específica e com sua sensibilidade a um patógeno isolado testada. No entanto, muitas vezes em hospitais e em urgências não é possível seguir o protocolo correto de identificação do antimicrobiano, muitas vezes por não ser viável a espera desse processo. Com isso, a decisão do tratamento muitas vezes é baseada em alguns aspectos não tão precisos como a prática clínica, probabilidades, perfil de resistência e conhecimento sobre os agentes infecciosos. Para tanto, uma linha de escolha terapêutica vem sendo criada ao longo dos anos para os diversos tipos de infecções, na qual baseia-se em escolher um antibiótico isolado como primeira linha de tratamento (CASTRO et al., 2013)

Hoje em dia, é sabido que existem microorganismos que não respondem a nenhum antimicrobiano conhecido. Contudo, contrastando esse cenário de resistência a *S. pyogenes*, conhecida por ser altamente infecciosa e uma bactéria de fácil propagação pelo contato direto é, de forma inesperada, totalmente suscetível à penicilina. A mesma se mantém como primeira escolha terapêutica para o tratamento de patologias causadas por essa bactéria, sendo reconhecida como antibiótico padrão ouro para tal (TORRES, 2015).

A Penicilina faz parte de uma ampla classe de antibióticos, os β lactâmicos. Seu caráter bactericida deriva da sua intervenção como inibidor enzimático do processo de transpeptidação durante a sua síntese, debilitando a parede bacteriana e favorecendo a destruição da célula durante sua multiplicação (CALIXTO; CAVALHEIRO, 2012).

O uso racional de antimicrobianos é uma das metas definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o século XXI (ANVISA, 2007). A revisão integrativa que foi realizada ao longo das páginas, fez uma análise sobre a bactéria *Streptococcus pyogenes* e suas formas de resistência aos diversos fármacos, que por muitas vezes são utilizados de forma incorreta e espectro de ação frente a isso.

JUSTIFICATIVA

A resistência bacteriana a antibióticos tornou-se um grande problema de saúde pública em escala mundial, representando uma ameaça para a humanidade (SANTOS, 2004). De acordo com a OMS, se não forem tomadas ações em relação à conscientização sobre o uso de antimicrobianos,

estima-se que até 2050 este problema causará, anualmente, a perda de 10 milhões de vidas em todo o mundo (OMS, 2020).

Segundo reportagem publicada no site “Bio em Foco”, a bactéria *Streptococcus pyogenes* está classificada entre as 10 bactérias mais resistentes do mundo. A grande dificuldade no tratamento das infecções das superbactérias está relacionada com a resistência aos medicamentos, impondo uma série de limitações às opções para a escolha da melhor profilaxia. (BIO EM FOCO, 2019).

Independentemente do número de vezes em que doses incompletas de antimicrobianos são administradas, o que deve ser considerado é o fato de que o erro de administração pode levar a concentrações plasmáticas inferiores à concentração inibitória mínima, exercendo pressão seletiva sobre o microrganismo. Essa pressão seletiva é um dos fatores de risco para o aparecimento da resistência microbiana (HOEFEL & LAUTERT, 2006).

Sendo assim, o presente estudo tem como base a conscientização e orientação do público alvo presente diante da resistência bacteriana e o alerta para o uso correto de antimicrobianos, com foco na super bactéria *Streptococcus pyogenes* e os principais fármacos utilizados no seu tratamento (SANTOS, 2004).

OBJETIVOS

GERAIS

Analisar a resposta da infecção causada por um Estreptococo do Grupo A diante à administração de fármacos utilizados no combate ao microrganismo em questão.

Específicos

- Avaliar o mecanismo de ação do *Streptococcus pyogenes*;
- Avaliar a resposta da bactéria mediante administração de Penicilina e antibióticos da classe dos Macrolídeos;
- Apontar as causas da resistência bacteriana em resposta aos fármacos;
- Comparar as vantagens e desvantagens do uso de cada fármaco.

METODOLOGIA

Os artigos foram pesquisados e extraídos das bases de dados dos sites Pubmed, Google Acadêmico, Scielo, entre outras plataformas de pesquisa. Os artigos incluídos neste estudo foram publicados entre os anos de 1997 à 2020 no idioma inglês ou português, sendo testes clínicos, análises gráficas, revisões sistemáticas, revisões da literatura e pesquisas científicas.

Foi dada preferência aos artigos que possuem dados reais, como pesquisas clínicas feitas em pacientes, preferencialmente com o percentual de sucesso, resistência, dosagens, e exemplos práticos.

Foram considerados artigos a fim de ser feita a comparação dos antibióticos, penicilina, eritromicina e azitromicina na utilização para o tratamento contra o *Streptococcus pyogenes*. Contém artigos em comparação a outros antibióticos, sendo mais ou menos eficazes, com o objetivo de explicar seu mecanismo de ação e consequentemente a sua resistência.

Os demais artigos que não seguiram essas métricas foram desconsiderados, isso inclui artigos referentes à profilaxia e outros medicamentos para o tratamento das doenças bacterianas.

DESENVOLVIMENTO

Os 4 artigos selecionados e os dados da ANVISA referem-se aos estudos Resistência do *Streptococcus pyogenes* do Grupo A aos Antimicrobianos: Situação no Brasil (TORRES, 2008), Isolamento de *Streptococcus pyogenes* em indivíduos com faringoamigdalite e teste de susceptibilidade a antimicrobianos (SCALABRIN et al., 2003), Resistência do *Streptococcus pyogenes* aos macrólidos e à penicilina numa população pediátrica (CASTRO et al., 2014), What causes decreased erythromycin resistance in *Streptococcus pyogenes*? Dynamics of four clones in a southern European region from 2005 to 2012 (MONTES et al., 2013), Tratamento das infecções comunitárias e relacionadas à assistência à saúde diante da resistência microbiana (ANVISA, 2008) que avaliaram e compararam a resistência, aos antimicrobianos, eficácia e valores.

Quadro 1 – Nome dos estudos, fármacos avaliados, ano dos estudos

Fonte: TORRES, 2008; SCALABRIN et al., 2003; CASTRO et al., 2014. MONTES et al., 2013

Nome do estudo	Ano	Fármacos avaliados
Resistência do <i>Streptococcus pyogenes</i> do Grupo A aos Antimicrobianos: Situação no Brasil	2009	Penicilina Macrolídeos: Eritromicina e Azitromicina
Resistência do <i>Streptococcus pyogenes</i> aos macrólidos e à penicilina numa população pediátrica	2014	Penicilina Macrolídeos : Eritromicina, Claritromicina e Azitromicina
Isolamento de <i>Streptococcus pyogenes</i> em indivíduos com faringoamigdalite e teste de susceptibilidade e antimicrobianos	2003	Penicilina G, Cefotaxima, Cefepime, Ofloxacina, Levofloxacina, Clindamicina, Eritromicina, Cloranfenicol e Vancomicina

What causes decreased erythromycin resistance in <i>Streptococcus pyogenes</i> ? Dynamics of four clones in a southern European region from 2005 to 2012	2013	Penicilina, Eritromicina, Clindamicina, Tetraciclina e Fluoroquinolona
--	------	--

Quadro 2 – População estudada em cada artigo

Nome do estudo	População estudada
Resistência do <i>Streptococcus pyogenes</i> do Grupo A aos Antimicrobianos: Situação no Brasil	1112 cepas de EGA, 626 (56%) foram recuperados da secreção de orofaringe de escolares sadios (portadores assintomáticos), 357 (32%) foram recuperados de pacientes com faringite e 129 (12%) foram identificadas em amostras clínicas de pacientes com diferentes tipos de doença estreptocócica.
Resistência do <i>Streptococcus pyogenes</i> aos macrólidos e à penicilina numa população pediátrica	640 crianças (53% do sexo masculino), com uma idade média de 5,97 anos
Isolamento de <i>Streptococcus pyogenes</i> em indivíduos com faringoamigdalite e teste de susceptibilidade e antimicrobianos	58 amostras de orofaringe: 32 (55,2%) de indivíduos atendidos em farmácias e 26 (44,8%) procuraram as unidades de saúde. Total de 15 (25,9%) amostras apresentou cultura positiva para <i>S. pyogenes</i> , sendo a maioria dos isolamentos (9/15, 60%) proveniente de indivíduos atendidos em farmácia. <i>Streptococcus pyogenes</i> foi isolado em 33,3% (11/33) dos indivíduos com idade entre zero e 15 anos e em 16% (4/25) daqueles com idade acima de 15 anos.
What causes decreased erythromycin resistance in <i>Streptococcus pyogenes</i> ? Dynamics of four clones in a southern European region from 2005 to 2012	Hospital Universitário de Donostia (Gipuskoa – região norte da Espanha). Todos os isolados clínicos de <i>S. pyogenes</i> não duplicados recuperados de todas as fontes de infecção (faringe, ouvido, pele, genitais e sangue e outros locais estéreis) obtidos no Departamento de Microbiologia entre janeiro de 2005 e dezembro de 2012 foram incluídos no estudo e foram testados para suscetibilidade antimicrobiana (n = 12.346).

STREPTOCOCCUS PYOGENES

O *Streptococcus pyogenes* é uma das únicas bactérias felizmente suscetíveis à utilização da penicilina, indicada normalmente na dosagem de 250mg, de duas a três vezes ao dia. Essa bactéria pode atingir tecidos internos e estéreis através da pele e orofaringe, causando doenças mais graves e invasivas, como por exemplo pneumonia, celulite, meningite, bacteremia e entre outras, colocando a vida do paciente em risco (J. BRAS. PNEUMOL., 2012).

A faringite estreptocócica (causada pelo *Streptococcus pyogenes*), por exemplo, acomete, na maioria das vezes, crianças de até 15 anos. Os sintomas podem aparecer de repente, sendo os mais comuns a garganta inflamada, calafrios, dor de cabeça e febre, e pode até aumentar os linfonodos da garganta, acompanhado de dor e inchaço. Já no caso da celulite, a pele contaminada pode ficar inchada e vermelha, acompanhada de um moderado desconforto no local (GUIMARÃES et al., 2010).

Se não tratadas de forma correta, as infecções estreptocócicas podem evoluir para um nível mais agravado, levando o paciente a situações delicadas. No caso de uma simples infecção no ouvido, se não tratada corretamente, pode disseminar para os tecidos adjacentes, como por exemplo os seios nasais, ocasionando uma sinusite mais agravada.

Seu diagnóstico pode ser por meio de testes rápidos ou cultura de amostra retirada da garganta, pois muitas vezes pode ser confundida com infecção viral, que nesse caso não há necessidade de tratamento com antibióticos.

Caso realmente seja diagnosticado Faringite estreptocócica proveniente da bactéria *Streptococcus pyogenes*, o tratamento mais indicado é a administração do antibiótico Penicilina, via oral na dosagem de 250mg, 2 a 3 vezes ao dia por 10 dias (DALL´AGNESE, 2014).

RESISTÊNCIA AO STREPTOCOCCUS

O *Streptococcus pyogenes* pertence ao grupo A e é o mais comum quando se diz respeito às infecções do trato respiratório e amígdalas, principalmente a faringe. Geralmente acomete crianças em idade escolar (até 15 anos), mas pode infectar qualquer faixa etária. Os principais sintomas, inicialmente, são febres, dor de garganta, vômitos e mal estar (SCALABRIN, 2004).

Para seu diagnóstico, pode ser escolhido o teste rápido ou meio de cultura. Como o teste rápido possui ótima especificidade, geralmente é solicitado primeiro, e se necessário, a confirmação através do meio de cultura em ágar sangue. Para adultos acima de 20 anos, é comum que seja solicitado apenas o teste rápido de alta sensibilidade, pois a incidência da faringite a partir de uma bactéria é extremamente baixa (SCALABRIN, 2004).

Desde 1940, a penicilina é o antimicrobiano indicado para infecções por estreptococos. Até o momento todas as cepas são sensíveis a ela, porém existem casos de algumas que possuem tolerância, exigindo uma concentração de até 32 vezes maior para ser efetivo (TORRES, 2009).

Quase todas as bactérias possuem uma parede celular de proteção. A penicilina, assim como os demais antibióticos betalactâmicos, impedem a formação dessa parede, ocasionando a morte da bactéria (TORRES, 2009).

Uma outra alternativa é a utilização dos antibióticos da classe dos macrolídeos, porém nesses últimos anos os resultados encontram-se instáveis, devido à resistência bacteriana a esses medicamentos (MEDEIROS, 2008).

O termo EGA (estreptococos do grupo A) é um grave grupo de patógenos dos seres humanos, devido a variação e a frequência com que causam infecções. Costumam atingir principalmente a pele e o trato respiratório, podendo causar faringite e piodermite, com a presença ou não de escarlatina. A partir desse primeiro acesso, a bactéria pode causar doenças mais agravadas, como celulite, pneumonia e bacteremia (MEDEIROS, 2008).

O grupo dos EGA são classificados de acordo com o seu M-tipo, diferenciados pelas fímbrias que possuem, estrutura que pertence à superfície da bactéria, feita pela proteína M. Cada M-tipo produz uma resposta diferente, diferenciando então a especificidade de cada uma (TORRES, 2009).

A Penicilina faz parte de uma ampla classe de antibióticos, os betalactâmicos. Estes, caracterizam-se pela presença em sua estrutura química do anel β -lactâmico, responsável pela sua ação antimicrobiana (Figura 2). Derivada do fungo do gênero *Penicillium*, esse antibiótico é a primeira escolha para infecções bacterianas causadas por organismos Gram positivos, sendo eficaz contra casos de meningite bacteriana, pneumonia, sífilis entre outras doenças corriqueiras (CALIXTO; CAVALHEIRO, 2012; SANTANA, 2018.)

Seu caráter bactericida deriva da sua intervenção como inibidor enzimático do processo de transpeptidação durante a sua síntese, debilitando a parede bacteriana e favorecendo a destruição da célula durante sua multiplicação. Isso acontece devido a algumas bactérias produzirem a enzima *Penicilinase* que é capaz de quebrar em sua estrutura o anel β -lactâmico promovendo assim, a inativação do antibiótico e o início de uma resistência penicilínica. (CALIXTO; CAVALHEIRO, 2012)

Segundo a autora Rosângela Torres a *Streptococcus pyogenes* é absolutamente susceptível à penicilina e de acordo com inquéritos epidemiológicos realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e diversas regiões do mundo afirmam essa total sensibilidade dos EGA a esse antibiótico, se mantendo, portanto, como primeira opção terapêutica para infecções causadas por esse microorganismo. Além disso, fármacos betas lactâmicos são a maior família de agentes

antimicrobianos, possuindo ação bactericida lenta e uma boa distribuição no organismo. (TORRES, 2008; SANTANA, 2018)

Inaugurada em 1952, a classe dos macrolídeos foi fundada a partir da comercialização da Eritromicina. Esta droga foi descoberta em 1949, quando o pesquisador Abelardo B. Aguilar enviou amostras de solo de Iloilo, nas Filipinas, para uma empresa farmacêutica americana e J. M. McGuire e sua equipe isolaram o composto inicialmente chamado de Iloticina, a partir da bactéria *Saccharopolyspora erythraea*, encontrados no material do terreno. A estrutura básica de todos os macrolídeos é composta por um anel de lactona (macrocíclico), ligados a um açúcar e um amino-açúcar. Desde então, iniciou-se o processo de sintetização e remodelamento deste composto para criação de novas drogas, dando origem aos outros fármacos da classe, como a Claritromicina e a Azitromicina (SANAR, 2019).

A eritromicina foi o primeiro desses antimicrobianos a encontrar aplicação clínica como fármaco de primeira escolha e como alternativa às penicilinas em indivíduos que são alérgicos aos antimicrobianos β lactâmicos (IRIARTE, 2020).

Os antibióticos macrolídeos são considerados bacteriostáticos, ou seja, inibem a síntese de proteínas através de sua ligação irreversível às subunidades ribossômicas 50S de microrganismos sensíveis, inibindo, assim, etapas de translocação na síntese de proteínas. Sua principal ação é bacteriostática – inibe o crescimento e a reprodução bacteriana – porém, em doses altas, pode ser bactericida – capaz de matar ou lesar irreversivelmente a bactéria. (SANAR, 2019)

No Japão, os macrolídeos são amplamente utilizados para o tratamento da infecção por *S. pyogenes* e várias cepas resistentes aos macrolídeos foram isoladas (Hotomi et al. , 2005 ; Giovanetti et al. , 2005 ; Wajima et al. , 2008). Um dos mecanismos de resistência à eritromicina é causado pela modificação do sítio alvo por uma enzima metilante de rRNA que é codificada por *erm* (B) ou *erm* (A) (Weisblum, 1995 ; Sutcliffe et al. , 1996 ; Seppälä et al. , 1998), o que resulta em resistência aos antibióticos macrolídeos, lincosamida e estreptogramina B.

Quando o diagnóstico de *Streptococcus pyogenes* é confirmado, é responsabilidade do médico indicar o antimicrobiano mais adequado. O tratamento deve ser baseado e analisado em relação à segurança, custo do medicamento e especificidade. (BUSS et al., 2003)

Segurança

O *Streptococcus pyogenes* mantém-se absolutamente susceptível à Penicilina, que é considerada a primeira escolha terapêutica para o tratamento das infecções causadas por este microrganismo.

Os estreptococos do grupo A são considerados um dos principais patógenos humanos. Seu reservatório natural é o trato respiratório e a pele, onde pode permanecer sem intercorrências ou desenvolver outras patologias, como faringite e piodermite (TORRES, 2009).

Como alternativa à penicilina, os macrolídeos também podem ser utilizados no tratamento de infecções causadas pelo *S. pyogenes*, entretanto, os EGA desenvolveram resistência a esta classe de antibióticos, bem como lincosamida e estreptograminas B. Altas taxas de resistência foram encontradas no Japão (80%), Taiwan (63%) e Coreia (20,2%). Na Europa a recorrência de resistência aos tais antibióticos também é considerada elevada. (TORRES, 2009).

No Rio de Janeiro, Brasil (2003), foi realizada uma pesquisa visando a segurança perante a resistência bacteriana à Eritromicina. Foram analisados 357 isolados de EGA e apenas 1,6% apresentaram resistência à eritromicina. Neste mesmo ano, 145 amostras foram analisadas em um grupo de cidades (São Paulo, Florianópolis e Brasília), através do estudo PROTEKT Surveillance Study, o qual reportou 6,2% de resistência (TORRES, 2009).

A figura acima refere-se a pesquisa realizada no estudo de 2009. O estudo baseou-se no isolado de 1112 EGA, os quais 739 foram isolados antes de 2000 e apresentaram 2,9% de resistência a eritromicina. Após 2000, foram analisadas as demais 373 amostras e a taxa de resistência foi de 4,0%. Isso mostra que a taxa de resistência à Eritromicina no Brasil, quando comparada com os demais países, é baixa, mas, quando observamos internamente, verificamos uma grande tendência de elevação, principalmente no último ano do estudo (2009), em que foram encontrados 15,6% de resistência a este antibiótico entre as 32 amostras analisadas. (TORRES, 2009).

Já no estudo realizado na Espanha, entre os anos de 2005 e 2012, a suscetibilidade de 12.346 isolados de *S. pyogenes* foi estudada. Um total de 82,1% (n = 10.134) foi obtido de pacientes com infecções faríngeas e 0,9% (n = 106) de infecções invasivas (sangue ou outros locais estéreis), sendo 81 deles de pacientes bacterêmicos. A idade do paciente era conhecida em 12.162 indivíduos; 80,5% eram pacientes pediátricos (<15 anos) e 19,5% adultos. Todos os 12.346 isolados testados foram totalmente suscetíveis à penicilina (CIM 90 <0,03 mg/L). 7% dos isolados detectados durante 2005–2012 mostraram resistência à eritromicina, com uma variação anual de 11,7%–2,8%.

Por idade do paciente, a prevalência de resistência à eritromicina (9,2% versus 6,6%), clindamicina (5,4% versus 2,3%) e tetraciclina (7,5% versus 2,6%) sempre foi significativamente maior em adultos do que em crianças (P < 0,001).

O alto consumo de antibióticos foi diretamente associado a um aumento da resistência a esses medicamentos na Espanha e em outros lugares, porque seleciona positivamente os isolados resistentes à eritromicina; (BERGMAN et al., 1997).

Custos dos medicamentos

No estudo realizado em 2003, foram investigadas as ocorrências de *Streptococcus pyogenes* em indivíduos com faringoamigdalite que procuraram atendimento em farmácias e unidades de

saúde, totalizando 58 amostras de orofaringe. Após a coleta, cada espécime foi inoculado por técnica de esgotamento.

O estudo aponta que todas as cepas de *S. pyogenes* isoladas até o momento são sensíveis à penicilina. Apesar disso, alguns isolados são intolerantes a este antibiótico, isto é, para eles, a concentração mínima bactericida da penicilina é 32 vezes mais alta que a concentração mínima inibitória. Nestes casos, a alternativa seria a utilização da Eritromicina (cefalosporinas também são indicadas nestes casos ou naqueles em que o paciente apresenta alergia à Penicilina) (SCALABRIN et al., 2003).

Além da eritromicina, a azitromicina também tem sido utilizada em pacientes alérgicos a penicilina, uma vez que é mais tolerado que a eritromicina e pode ser administrado em dose única por via oral por apenas 5 dias, ao contrário das penicilinas, eritromicinas e cefalosporinas que necessitam de um período de tratamento de 10 dias.

Apesar disso, o preço médio de um tratamento de 5 dias na dosagem correta é de R\$70,00 (setenta reais) comparados com R\$6,00 (seis reais) gastos no tratamento com dose única de penicilina intramuscular ou R\$22,00 (vinte e dois reais) com o uso de amoxicilina oral. Além disso, a resistência aos macrolídeos se desenvolve rapidamente com o uso intensivo destas drogas, o que não ocorre com a penicilina.

Assim, o uso de novos macrolídeos como a azitromicina sendo a primeira linha de terapia deve ser avaliado criteriosamente (BISNO AL et al., 1997; BISNO AL 2001).

CONSIDERAÇÕES

Os resultados demonstraram que a bactéria *Streptococcus pyogenes* é classificada como uma superbactéria, sendo assim é enfatizado a importância do diagnóstico bacteriológico no tratamento adequado das doenças acometidas por esse microorganismo.

Foi notado mediante ao estudo que a Penicilina é o primeiro fármaco como opção para o tratamento, podendo classificá-la como uma medicação padrão ouro na prática clínica. Contudo, os Macrolídeos são uma possível alternativa quando há falha terapêutica ou alergia no uso da Penicilina, sendo extremamente eficaz no tratamento. Em contrapartida, diferente do resultado obtido com o betalactâmico, os EGA desenvolveram resistência aos macrolídeos frente ao uso incorreto e exacerbado desse medicamento selecionando assim, linhagens resistentes aos EGA que se disseminam.

Destarte, não foi possível considerá-lo um antibiótico de primeira opção.

A análise do estudo também apontou as vantagens e desvantagens dos medicamentos aqui estudados. Portanto, a diferença nos valores desses fármacos é uma importante vertente a ser

considerada. O valor mais baixo da Penicilina comparado aos Macrolídeos é uma vantagem e critério muito usado pela população na hora da escolha do tratamento.

O fato de não causar resistência com o uso intenso também proporciona a Penicilina uma vantagem sobre a Eritromicina. Em nível de sensibilidade ao patógeno, foi possível, mediante aos estudos, constatar uma maior eficácia da Penicilina no combate a infecções, diferentemente dos macrólidos que não possuem tamanha sensibilidade. O medicamento padrão ouro continua sendo a melhor opção.

O presente estudo concluiu que, entre os fármacos avaliados, a Penicilina é o melhor antibiótico para tratamento de doenças causadas por *Streptococcus Pyogenes*.

REFERÊNCIAS

10 BACTÉRIAS MAIS RESISTENTES DO MUNDO. **Bioemfoco**. [S.l.], 09 abr. 2019. Disponível em: <https://bioemfoco.com.br/noticia/bacterias-mais-resistentesmundo/>.

ANVISA. **Tratamento das infecções comunitárias e relacionadas à assistência à saúde diante da resistência microbiana**. [S.l.], 2008. Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/rede_rm/cursos/atm_racional/mo_dulo3/comunitarias10.htm.

CASTRO, Teresa; JACINTO, Nuno; MATEUS, Ana Maria; AMARAL, Luís; COUTINHO, Adriana; CRUZ, Carla. **Resistência do streptococcus pyogenes aos macrólidos e à penicilina numa população pediátrica**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://pjp.spp.pt/article/view/2626/2927>.

CUNNINGHAM, M.W., *Pathogenesis of group A streptococcal infections*. Clin Microbiol Rev. 2000 Jul;13(3):470-511. doi: 10.1128/CMR.13.3.470. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10885988/>.

FALTA DE PENICILINA AFETA PACIENTES NO MUNDO. **Anahp**. [S.l.], 08 mai. 2017. Disponível em: <https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-domercado/falta-de-penicilina-afeta-pacientes-no-mundo/>.

FILHO, Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva; PINTO, Leonardo Araujo; STEIN, Renato Tetelbom. **Uso de macrolídeos em doenças pulmonares: controvérsias da literatura recente**. J. Pediatr. (Rio J.) vol.91 no.6 supl.1 Porto Alegre nov./dez. 2015. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/artigos-cientificos/uso-demacrolideos-em-doencas-pulmonares-controversias-da-literatura-recente>.

IRIARTE, Daniel Foreste. **Resistência bacteriana aos macrolídeos: um olhar sobre a azitromicina**. São Carlos, 2020. Disponível em:

<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/13515/TCC.%20Daniel%20Iria%20rte.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

LUIZ, Fernanda B. O. **Avaliação da colonização orofaríngea por estreptococos beta-hemolíticos.** [S.l.], 2019. Disponível em:

[https://app.uff.br/riuff/handle/1/9244#:~:text=de%20import%C3%A2ncia%20m%C3%A9dica.,Streptococcus%20pyogenes%20\(estreptococo%20do%20grupo%20A%20%E2%80%93%20EGA\)%20%C3%A9%20agente,evolu%C3%A7%C3%A3o%20para%20processos%20n%C3%A3o%20supurativos](https://app.uff.br/riuff/handle/1/9244#:~:text=de%20import%C3%A2ncia%20m%C3%A9dica.,Streptococcus%20pyogenes%20(estreptococo%20do%20grupo%20A%20%E2%80%93%20EGA)%20%C3%A9%20agente,evolu%C3%A7%C3%A3o%20para%20processos%20n%C3%A3o%20supurativos).

MELO, Viviane Vieira; DUARTE, Izabel de Paula; SOARES, Amanda Queiroz. **Guia de Antimicrobianos.** 1ª Ed, Goiânia, 2012. Disponível em:

https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1415789307Guia_de_Antimicrobianos_do_HC-UFG.pdf.

MOTA, Guilherme Rabelo. **Resumo de Eritromicina:** apresentação, ação, farmacocinética, indicações e mais. [S.l.], 19 out. 2020. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/resumo-eritromicina-ligas>.

MARTINEZ, Roberto. **Resistência do pneumococo à penicilina e aos macrolídeos: implicações no tratamento das infecções respiratórias.** J. bras. pneumol. 31 (4) Ago 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S180637132005000400002>.

MACROLÍDEOS: O QUE SÃO E OS MECANISMOS DE AÇÃO. **Sanarflix.** [S.l.], 21 jul. 2019. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/macrolideos>.

SCALABRIN, Rozana; BUSS, Gisele D.; IAMAGUCHI, Kelly C. S.; CARDOSO, Celso L.; GARCIA, Lourdes B. **Isolamento de Streptococcus pyogenes em indivíduos com faringoamigdalite e teste de susceptibilidade a antimicrobianos.** [S.l.], 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rboto/a/Z4MCLRKG6qPkqS7BWt5XkVn/?lang=pt>.

SANTANA, Rodrigo C. **Antibióticos beta-lactâmicos.** Curso Básico de Antimicrobianos Divisão de MI-CM-FMRP-USP. pag, v. 3, 2018.

TORRES, Rosângela Stadnick Lauth de Almeida. **Resistência do Streptococcus pyogenes do Grupo A aos Antimicrobianos:** Situação no Brasil. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://cdn.gn1.link/iapo/manuals/XI%20Manual%20IAPO%20GN1_v3%2011.pdf.

VINAGRE DEL P, Claudia et al. **Emergencia de resistencia a macrólidos en Streptococcus pyogenes.** Rev. méd. Chile [online]. 1999, vol.127, n.12, pp.1447-1452. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98871999001200005&lng=es&nrm=iso. ISSN 0034-9887. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98871999001200005>.

ZHANG, Yan; TATSUNO, Ichiro; OKADA, Ryo; HATA, Nanajo; MATSUMOTO, Masakado; ISAKA, Masonori; ISOBE, Ken-ichi; HASEGAWA, Tadao. **Papel predominante de msr (D) sobre mef (A) na resistência a macrolídeos em Streptococcus pyogenes.** [S.l.], 01 jan. 2016. Disponível em: <https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/mic.0.000206>

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »